

ТЕМА НОМЕРА: ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА

© 2022

Р.Э. Абдулов¹

ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: УГЛУБЛЕНИЕ МЕЖИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ СОЗДАЕТ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*²

Ключевые слова: *деглобализация, экономический кризис, упадок гегемонии США, системный цикл накопления капитала.*

Введение

Процессы глобализации мировой экономики активно развивались с 1970-80-х гг. Особенно эти процессы ускорились с начала 1990-х гг., после распада социалистического блока стран, а затем СССР, что подтверждается резким ростом потока прямых инвестиций в те годы в развивающиеся страны (см. Рис. 1).

Новый мир, без социалистически-ориентированных стран, давал надежду иностранным инвесторам, что их активы не будут национализированы, ведь расширение социализма было прекращено, а национально-освободительные движения повержены. Далее произошло шоковое расширение рабочей силы, более, чем на полтора миллиарда человек, которые были готовы работать за оплату в разы ниже, чем их коллеги в странах центра или ядра капиталистической мир-системы. В свою очередь, перемещение производств в страны третьего мира не прошло незамеченным для трудящихся стран центра. Реальные заработные платы начали там снижаться, профсоюзы деградировать, а рабочий класс стал более сговорчивым. Глобализация означала серьезные трансформации социально-экономического устройства всей капиталистической экономики, не только интенсификацию международной торговли, движения капиталов и технологий, но, по выражению Дзарасова Р.С. привело к «доминированию мирохозяйственных процессов над народнохозяйственными» (Дзарасов, Новоженов, 2009).

¹ **Абдулов Рафаэль Энварович**, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник ИЭ РАН, Москва, Россия (r.abdulov@mail.ru).

***Цитирование:** Абдулов Р.Э. (2022). Деглобализация мировой экономики: углубление межимпериалистических противоречий создает угрозы национальной безопасности // Вопросы политической экономики. № 3 (31). С. 22-31.

DOI: 10.5281/zenodo.7278234 <https://zenodo.org/record/7278234>

УДК: 339.545; **ББК:** 65.59.

² В статье использовались материалы работы Абдулова Р.Э., Джабборова Д.Б., Комолова О.О., Маслова Г.А., Степановой Т.Д. Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку / Научный доклад. М., 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087.

Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики 1970-2020 гг. в млрд долл. США

Источник: Составлено по данным UNCTADSTAT (Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual). URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableView/tableView.aspx?ReportId=96740> (Дата обращения: 15.06.2022)

После кризиса 2008-09 гг. процессы, характеризующую глобализацию, резко замедлились. Это можно увидеть по снижению суммарных потоков товаров и прямых инвестиций. Если последние в 2007 г. составляли 35,5% к мировому номинальному ВВП, то к 2020 г. значения были на уровне 32,4%³. Кризис глобализации также отмечали Толкачев С.А. и Тепляков А.Ю. По их мнению, интенсификация международного разделения труда за счет построения глобальных цепочек стоимости достигла своего предела⁴.

Кризис глобализации мировой экономики также выражается количеством принимаемых государствами мер протекционистского характера. По данным Global Trade Alert, с 2009 по 2021 гг. было принято свыше 34500 мер, направленных на регулирование и ужесточение внешнеэкономической деятельности⁵.

Наконец, в одном из отчетов ВТО, опубликованных в конце 2021 г., также приводятся данные о заметном снижении темпов глобализации после кризиса 2008-09 гг. В этом отчете упоминаются две стадии глобализации: первая, так называемая гиперглобализация (hyperglobalization), охватывает период с 1990 по 2008 гг. и выражается быстрыми темпами интенсификации отношений. Вторая фаза, медлен-

³ FDI (% of GDP) // World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS> (Дата обращения: 10.09.2020);

FDI (% of GDP) // IMF. URL: <https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85> (Дата обращения: 10.09.2020).

⁴ Толкачев С. А., Тепляков А. Ю. Мировая фармацевтика за импортозамещение и против глобализации // Капитал страны. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/mirovaya_farmaciya_za_importozameschenie_i_protiv_globalizacii/ (Дата обращения: 15.03.2021).

⁵ Total number of implemented interventions // Global trade alert. URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics (Дата обращения: 12.06.2022).

ной глобализации (slowbalization), длится уже с 2009 г. и характеризуется снижением интенсивности процессов глобализации, в первую очередь снижением темпов мирового экспорта, ПИИ, сокращением участия ГЦС в мировой экономике (Global Value Chain, 2021. Pp. 2-5).

В нашей совместной исследовательской работе «Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку» под авторством Абдулова Р.Э., Джабборова Д.Б., Комолова О.О., Маслова Г.А., Степановой Т.Д. (под ред. Комолова О.О.), проблемы дезинтеграции мировой экономики и кризис глобализации мы назвали деглобализацией (Абдулов и др., 2021). Нам удалось показать, что глобализация развивается циклично, то есть периоды быстрого роста интенсификации отношений в мировой экономике сменяются периодами, когда набранные темпы резко замедляются, либо даже заменяются противоположными тенденциями, например, нарастанием протекционистских мер, развязыванием торговых войн, обострением империалистических противоречий, несмотря на угрозы подрыва экономической безопасности целых регионов мира.

1. Методологические трудности исследования процессов деглобализации

Проблема деглобализации может поставить в тупик многих исследователей, придерживающихся методологии экономикс. Ведь глобализация, согласно этому направлению, несет только пользу. Например, профессор экономики Гарварда Мэнкью Н. Грегори считает, что «немногие утверждения пользуются таким большим консенсусом среди профессиональных экономистов, как то, что открытая мировая торговля способствует экономическому росту и повышает уровень жизни»⁶. Не менее благосклонно к идеям глобализации относится известный американский экономист Сакс Дж.: «Более свободная торговля повышает эффективность производства и предлагает потребителям более широкий выбор, и в долгосрочной перспективе эти выгоды намного превышают любое влияние на занятость» (Sachs, 2005).

После таких идеалистических выводов трудно пересмотреть взгляды на глобализацию и признать процессы деглобализации. Дело в том, что торжество глобализации и неолиберальной идеологии подчинили себе также экономическую теорию. По этому поводу Бузгалин А.В. и Колганов А.И. отмечают: «Все альтернативы были объявлены несуществующими, ибо... они действительно почти не существовали: победа неолиберальной глобализации казалось окончательной. Но эти формы были именно превратны...» (Бузгалин, Колганов, 2018).

Причины деглобализации можно понять, вооружившись марксистской методологией, что мы и предприняли в вышеупомянутом совместном исследовательском проекте. Также мы применили мир-системный анализ, который, по сути, не противоречит марксистской теории, а лишь дополняет ее, позволяя глубже понять современные межимпериалистические противоречия, сквозь центр-периферические отношения.

2. Норма прибыли как основа циклической природы глобализации

Максимизация прибыли является основной целью при капитализме, которая, по мнению Р. Люксембург, господствует над производством и воспроизводством

⁶ Mankiw N. Gregory. Adam Smith on Outsourcing. March 25, 2004. <http://gregmankiw.blogspot.com/2006/05/outsourcing-redux.html> (Дата обращения: 15.06.2022).

капитала. Соответственно, норма прибыли является важнейшим индикатором для бизнеса, определяющим воспроизводственный процесс. Ни наличные материальные ресурсы, ни ранее накопленный капитал, а настоящая и ожидаемая норма прибыли (Люксембург, 1934. С.7)

Норма прибыли в разных странах и в разных периодах времени имеет разные значения. При безусловной тенденции нормы прибыли к понижению, время от времени мы являемся свидетелями роста этого показателя, то есть динамика нормы прибыли носит циклический характер (см. Рис. 2) (Комолов, 2017. С. 35-52).

Рис. 2. Норма прибыли в экономике США

Источник: Составлено по данным: Bureau of Economic Analysis: Fixed Assets. URL: <https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=10&step=2>, Compensation of employees. <https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey>, Net national product <https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=survey> (Дата обращения: 14.01.2020).

При этом, можно заметить, что норма прибыли зависит от циклической природы технологических укладов. Дело в том, что на этапе внедрения передовых технологий еще не существует соответствующих рынков, поэтому бизнес готов поступиться прибылью ради долгосрочных стратегических преимуществ. Государство на этом этапе пытается создать тепличные условия для отечественных компаний, тем самым оно проводит протекционистскую политику. Следующий этап, широкого распространения технологии, характеризуется внешней экспансией. Страны, которые смогли создать благоприятные условия для передового бизнеса, готовы поощрять международную торговлю и открывать свои рынки, не боясь серьезной внешней конкуренции (Маслов, 2019. С. 43-47). Следует отметить, что национальная экономика на первом этапе переживает период серьезной, внутренней конкуренции, которая сопровождается ростом концентрации и производства на следующем этапе.

На этапе широкого распространения уклада растет норма прибыли, пока технология не станет массовой. Наконец, рост конкуренции и снижение отдачи от капи-

тала снова понижают норму прибыли, что толкает капитал на поиск новых технологий ради сокращения издержек.

Вышеописанная логика позволяет понять не только связь в волнах глобализации и деглобализации и смен ТУ, но также отношения в этом процессе, складывающиеся между странами центра и периферии. Дело в том, что революционные технологии повышают отдачу в странах центра, увеличивая производительность труда и высвобождая рабочую силу, что означает рост ее предложения и снижение цены на нее. Одновременно с этим «старые» производства, основанные на более трудозатратных технологиях, выносятся на периферию, где на рабочей силе можно еще более сэкономить.

Кстати, именно поэтому латиноамериканские страны не смогли сколько-нибудь серьезно провести модернизацию и продвинуться с политикой импортозамещения и индустриализации. Пока они осваивали старые технологии предыдущих укладов, страны центра уже внедряли новые технологии. При этом импорт из периферии дешевых товаров предыдущих укладов позволял сильнее снижать издержки в странах центра (Красильщиков, 2015. С. 85-94).

3. Цикличность глобализации в контексте системных циклов накопления капитала

Движение нормы прибыли помогает также понять циклическую природу глобализации, в контексте развития мир-системы. Например, Валлерстайн И. считал, что причиной снижения нормы прибыли был рост издержек, который происходил за счет трех причин (Wallerstein, 1995. Pp.142-147):

1. организованной борьбы рабочего класса и соответственно усиления притязаний на прибавочную стоимость за счет роста заработных плат;
2. роста налоговой нагрузки как на бизнес, так и на граждан для финансирования увеличивающихся государственных услуг;
3. роста экологических издержек, которые также негативно влияли на норму прибыли.

Когда рост издержек приводит к снижению прибыли к около нулевым или отрицательным значениям, наступает кризис мир-системы.

Циклическое развитие мир-системы было хорошо показано Дж. Арриги, который ввел понятие системных циклов накопления капитала (СЦНК). Он показал четыре таких цикла: генуэзский, голландский, британский и американский. Эти циклы он построил по аналогии с формулой товарного обращения Маркса $D - T - D'$. Каждый такой цикл накопления содержит в себе две фазы. Первая стадия $D - T$ – это фаза материальной экспансии, которая характеризуется быстрой индустриализацией, высокими темпами роста и, как правило, тенденцией к протекционизму. Вторая стадия, $T - D'$ – это фаза финансовой экспансии, характеризуемая упадком промышленности и ростом финансовых спекуляций, а также ускорением процессов интернационализации и глобализации (Арриги, 2006. С. 44). Именно в этой стадии резко обостряются империалистические противоречия капиталистических стран. Также Арриги выделил два типа кризисов: сигнальный и терминальный. Первый случается при смене материальной стадии финансовой, терминальный кризис означает смену одного системного цикла накопления другим. Стагфляция 1970-х гг. был сигнальным кризисом американского цикла накопления. С того вре-

мени началась финансовая экспансия, известная также как финансиализация, то есть замещение производственного капитала финансовым. Относительно перенакопленный капитал в реальном секторе стал абсорбироваться финансовыми рынками. Одновременно с этим, часть перенакопленного капитала вывозилась на периферию (см. Рис. 1). Данный процесс позволял существенно снизить издержки за счет эксплуатации дешевой рабочей силы на периферии. При этом экспортные доходы периферийных стран не могли быть полностью освоены в своих национальных экономиках и выводились обратно на финансовые рынки стран центра. Последние, получая такие, дополнительные допинги сильно разбухали, вызывая время от времени финансово-спекулятивные пузыри. Например, бум слияний и поглощений в 1980-е гг., пузырь на рынке интернет-компаний в конце 1990-х, ипотечный пузырь в 2007 г, который привел к мировому экономическому кризису 2008-09 гг. Именно этот кризис по мнению Арриги стал терминальным для американского цикла накопления, после которого должен начаться новый цикл под эгидой следующего гегемона. Следует отметить, что в наши дни также продолжается экспансия финансово-спекулятивного капитала, которая резко усилилась вместе с распространением кризиса, вызванного коронавирусом. Процессы финансиализации в наши дни характеризуются резким ростом балансов ведущих ЦБ мира и, как следствие, взрывным ростом капитализации финансовых рынков, прежде всего, внебиржевых. Эти тенденции показывают, что терминальный кризис американского цикла накопления пока еще продолжается.

4. Упадок гегемонии США и формирование нового системного цикла накопления капитала

Динамично развивающийся Китай, вероятно, смог бы стать новым гегемоном. Такого мнения придерживаются многие ученые, не случайно одна из книг Арриги называется «Адам Смит в Пекине» (Арриги, 2009). Китай уже несколько лет возглавляет лидерство по ВВП, по ППС. КНР производит больше всех в мире стали, угля, цемента, хлопчатобумажных тканей, продуктов питания (Островский, 2020). Также Китай является лидером в производстве промышленных товаров, таких, как автомобили, тракторы, суда и т.д. Китай экспортирует не только товары, но и капитал, например, в Африку, Латинскую Америку и в страны центра. Также КНР имеет относительно независимую финансовую систему и ядерное оружие.

В формирующемся, новом, 6-м технологическом укладе Китай уже начал конкурировать с пока еще нынешним гегемоном с США, что стало выражаться в торговых войнах, усилении протекционизма и даже подрыве экономической безопасности во многих регионах мира. Например, ограничение экспорта ряда продовольственных товаров грозит увеличением числа голодающих в мире, особенно в беднейших странах.

Однако говорить о возвышении Китая и пророчить за ним роль гегемона пока преждевременно. Арриги строил свою концепцию системных циклов накопления капитала, опираясь в том числе на труды Маркса. Не случайно он цитирует его: «Так, гнусности венецианской системы грабежа составили подобное скрытое основание капиталистического богатства Голландии, которой пришедшая в упадок Венеция ссужала крупные денежные суммы. Таково же отношение между Голландией и Англией... Поэтому в период 1701-1776 гг. одним из главных ее предприятий

становится выдача в ссуду громадных капиталов, в особенности своей могучей конкурентке – Англии. Подобные же отношения создались в настоящее время между Англией и Соединенными Штатами. Многие не помнящие родства капиталы, функционирующие в Соединенных Штатах, представляют собой лишь вчера капитализированную в Англии кровь детей» (Маркс, 1960. С. 765). Исходя из этой логики, США следовало бы инвестировать в будущего гегемона, допустим в Китай или в какую-либо группу стран. Однако чистая международная инвестиционная позиция (МИП) США остается отрицательной на протяжении большого периода времени (см. Рис. 3).

Рис. 3. Международная инвестиционная позиция США.

Источник: U.S. International Investment Position, Fourth Quarter and Year 2021. URL: <https://www.bea.gov/news/2022/us-international-investment-position-fourth-quarter-and-year-2021> (Дата обращения: 15.06.2022).

В настоящее время это показатель составляет более 18 трлн. долл., что говорит о гигантских обязательствах США всему миру, что составляет почти 75% собственного ВВП. Это рекордный показатель во всем мире. Более того, обязательства США возрастали особенно интенсивно последние 5 лет. За этот период отрицательная МИП США возросла на 10 трлн. долл. Эти данные показывают, как США притягивают капиталы со всего мира и во все увеличивающемся объеме. Выходит, логика смены системных циклов накопления капитала в этом случае стала иной. Сложно предугадать в каком направлении будет развиваться мир-система и когда период деглобализации сменится вновь глобализацией, но безусловно то, что современный капитализм переживает глубокие, качественные изменения, поэтому межимпериалистические противоречия будут обостряться все с большей силой. Последнее означает дальнейший подрыв экономической безопасности в мире, включая возможные империалистические военные конфликты.

ЛИТЕРАТУРА

Абдулов Р.Э, Джабборов Д.Б., Комолов О.О., Маслов Г.А., Степанова Т.Д. (2021). Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку. Научный доклад. [Электронный ресурс] URL: https://www.researchgate.net/publication/350878182_DEGLOBALIZACIA_KRIZIS_NEOLIBERALIZMA_I_DVIZENIE_K_NOVOMU_MIROPORADKU. DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087

Арриги Дж. (2006). Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. – М.: ИД «Территория будущего».

Арриги Дж. (2009). Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век. – М.: Институт общественного проектирования.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2018). Глобальный капитал. Т. 1: Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы. – М.: ЛЕНАНД.

Дзарасов Р.С., Новоженев Д.В. (2009). Крупный бизнес и накопление капитала в современной России. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «Либроком».

Комолов О.О. (2017). Норма прибыли в контексте нестабильности мировой экономики // Вестник Института экономики РАН. № 3.

Красильщиков В. (2015). Латинская Америка: прощание с зависимостью // Мировая экономика и международные отношения. №2.

Люксембург Р. (1934). Накопление Капитала. – М.: Государственное социально-экономическое издательство.

Маслов Г.А. (2019). Технико-экономическое развитие и возвращение протекционизма // Проблемы современной экономики. № 1 (69).

Маркс К. (1960). Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Госполитиздат. Т. 23.

Островский А.В. (2020). Китай становится экономической сверхдержавой. – М.: Институт Дальнего Востока РАН; ООО «Издательство МБА».

Global Value Chain. (2021). Beyond Production. Development Report 2021 edited by Xing Yuqing, Gentile Elisabetta, Dollar David. NOVEMBER 2021. URL: <https://dx.doi.org/10.22617/TCS210400-2> (Дата обращения: 15.06.2022).

Sachs J. (2005). The end of poverty. Economic possibilities for our time. The Penguin press. New York.

Wallerstein I. (1995). Historical Capitalism with Capitalist Civilization. London; New York: Verso.

Rafael E. Abdulov¹

DEGLOBALISATION OF THE WORLD ECONOMY: THE INCREASING ACUTENESS OF INTER-IMPERIALIST CONTRADICTIONS*²

Keywords: *deglobalization, economic crisis, decline of US hegemony, systemic cycle of capital accumulation.*

REFERENCES

- Abdulov R.E., Dzhabborov D.B., Komolov O.O., Maslov G.A., Stepanova T.D.* (2021) Deglobalizatsiya: krizis neoliberalizma i dvizheniye k novomu miroporyadku. Nauchnyy doklad. URL: https://www.researchgate.net/publication/350878182_DEGLOBALIZACIA_KRIZIS_NEOLIBERALIZMA_I_DVIZENIE_K_NOVOMU_MIROPORADKU. DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087 (In Russ.)
- Arrighi J.* (2006) *The Long Twentieth Century. Money, power and the origins of our time.* M.: Publishing House "Territory of the Future".
- Arrighi J.* (2009) *Adam Smith in Beijing. What did the 21st century inherit.* M.: Institute of Public Design.
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2018) *Global'nyy kapital. T. 1: Teoriya: Global'naya gegemoniya kapitala i yeye predely.* M.: LENAND. (In Russ.)
- Dzharasov R.S., Novozhenov D.V.* (2009). *Krupnyy biznes i nakopleniye kapitala v sovremennoy Rossii. Izd. 2-ye.* M.: Knizhnyy dom «Librokom». (In Russ.)
- Global Value Chain.* (2021) *Beyond Production. Development Report 2021* edited by Xing Yuqing, Gentile Elisabetta, Dollar David. NOVEMBER 2021. URL: <https://dx.doi.org/10.22617/TCS210400-2> (Accessed: 15.06.2022).
- Komolov O.O.* (2017) *Norma pribyli v kontekste nestabil'nosti mirovoy ekonomiki // Vestnik Instituta ekonomiki RAN. № 3.* (In Russ.)
- Krasil'shchikov V.* (2015) *Latinskaya Amerika: proshchaniye s zavisimost'yu // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. №2.* (In Russ.)

¹ **Rafael E. Abdulov**, lecturer, Candidate of Economics Science, senior researcher at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (r.abdulov@mail.ru).

* **JEL codes:** F01, F02, E11, F52.

Citation: Abdulov R.E. (2022). Deglobalisation of the world economy: the increasing acuteness of inter-imperialist contradictions. *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 22-31.

DOI: 10.5281/zenodo.7278234 <https://zenodo.org/record/7278234>

² The article used materials from the work of Abdulov R.E., Dzhabborov D.B., Komolov O.O., Maslov G.A., Stepanova T.D. *Deglobalization: the crisis of neoliberalism and the movement towards a new world order / Scientific report.* M. 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087

Lyuksemburg R. (1934) *Nakopleniye Kapitala*. M.: Gosudarstvennoye sotsial'no-ekonomicheskoye izdatel'stvo. (In Russ.)

Maslov G.A. (2019) *Tekhniko-ekonomicheskoye razvitiye i vozvrashcheniye protektsionizma // Problemy sovremennoy ekonomiki*. № 1 (69). (In Russ.)

Marks K. (1960) *Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii*. T. I. Marks K., Engel's F. Sochineniya. M.: Gospolitizdat. T. 23. (In Russ.)

Ostrovskiy A.V. (2020) *Kitay stanovitsya ekonomicheskoy sverkhderzhavoy*. M.: Institut Dal'nego Vostoka RAN; OOO «Izdatel'stvo MBA». (In Russ.)

Sachs J. (2005) *The end of poverty. Economic possibilities for our time*. The Penguin press. New York

Wallerstein I. (1995) *Historical Capitalism with Capitalist Civilization*. London; New York: Verso